

MALAKALARNING MAHALLIY VA XALQARO MEHNAT BOZORIDA TAN OLINISHIGA ERISHISH

Mirzamaxmudov Ravshanbek Mirzakamalovich

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti

Strategik rivojlanish, tadqiqotlar va xalqaro hamkorlik guruhi bosh mutaxassis

[*r.mirzamaxmudov@mmtri.uz*](mailto:r.mirzamaxmudov@mmtri.uz)

Annotatsiya. Mazkur maqolada malakalarni mahalliy va xalqaro mehnat bozorida tan olishning nazariy asoslari, mavjud yondashuvlar va amaliy tajribalar tahlil qilindi. Xususan, xalqaro standartlar asosida malakalarni baholash, ularni sertifikatlashtirish va malakani baholash markazlarini akkreditatsiyadan o'tkazish jarayonlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, O'zbekistonda milliy malaka tizimini xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish, ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish, migratsion oqimlarni tartibga solish va mehnat resurslarining mobilligini oshirish imkoniyatlari tahlil etildi. Tadqiqot natijalari malaka tan olinishi va tasdiqlanishining iqtisodiy-ijtimoiy samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi konseptual yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: malaka tan olinishi, xalqaro mehnat bozori, milliy malaka tizimi, sertifikatlashtirish, akkreditatsiya, mehnat migratsiyasi, kompetensiya, raqobatbardoshlik, mehnat resurslari.

ACHIEVING RECOGNITION OF QUALIFICATIONS IN LOCAL AND INTERNATIONAL LABOR MARKETS

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations, existing approaches, and practical experience in recognizing qualifications in the domestic and international labor markets. In particular, the processes of assessing qualifications based on international standards, their certification, and accreditation of qualification assessment centers will be considered. At the same time, the possibilities of harmonizing the national qualification system in Uzbekistan with international requirements, increasing the competitiveness of the workforce, regulating migration flows, and increasing the mobility of labor resources were analyzed. The research results are aimed at developing conceptual approaches that serve to increase the economic and social effectiveness of recognition and confirmation of qualifications.

Keywords: recognition of qualifications, International labour market, National qualification system, Certification, Accreditation, Labour migration, Competence, Competitiveness, Labour resources.

ДОСТИЖЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ НА ВНУТРЕННЕМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКАХ ТРУДА

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические основы, существующие подходы и практический опыт признания квалификаций на местном и международном рынках труда. В частности, будут рассмотрены процессы оценки квалификаций на основе международных стандартов, их сертификации и аккредитации центров оценки квалификаций. В то же время были проанализированы возможности гармонизации национальной системы квалификаций Узбекистана с международными требованиями, повышения конкурентоспособности рабочей силы, регулирования

миграционных потоков и повышения мобильности трудовых ресурсов. Результаты исследования направлены на разработку концептуальных подходов, способствующих повышению экономической и социальной эффективности признания и подтверждения квалификации.

Ключевые слова: признание квалификации, Международный рынок труда, Национальная система квалификаций, Сертификация, Аккредитация, Трудовая миграция, Компетенция, Конкурентоспособность, Трудовые ресурсы.

Globalashgan iqtisodiyot sharoitida ishchilar endi bir kompaniya, bir soha yoki hatto bir mamlakat doirasida butun umr ishlamaydilar. Shaxsiy ambitsiyalarning o'zgarishi, shuningdek, ish bilan ta'minlanishning barqaror bo'lmagan sharoitlari malakali ishchilarning karyera yo'nalishlarini tubdan o'zgartirdi. XXI asrda malakali ishchilar uchun qobiliyat va ko'nikmalarning ko'chma bo'lishi va turli muhitlarda munosib ishga erishish imkonini beradigan tasdiqlangan malakaga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Education International (EI) tashkiloti tomonidan kasbiy o'quv jarayoni va tayyorgarlik (VET) sohasida olib borilgan muhokamalar ushbu evolyutsiyaning o'qituvchilar va ularning talabalariga ta'siriga e'tibor qaratgan. Ushbu maqola EI'ning VET bo'yicha maxsus guruhi tomonidan ishlab chiqilgan "Malakalarni e'tirof etish va oldingi o'quv jarayonini baholash" mavzusidagi ishchi hujjat asosida yozildi. Maqola qobiliyat va ko'nikmalarni e'tirof etish va oldingi o'quv jarayonini baholash bilan bog'liq muammolarni, ularning global mehnat resurslariga ta'sirini va EI uchun imkoniyatlarni o'zbek tilida ochib beradi.

Malakalarni tan olish tushunchasi

Malakalarni e'tirof etish tushunchasi ikki asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: birinchidan, qobiliyat va ko'nikmalarning transchegaraviy va sohalar orasida tan olinishi; ikkinchidan, rasmiy bo'lmagan yoki norasmiy muhitda, masalan, ish jarayonida olingan kompetensiyalarni baholash va tasdiqlash. OECD (Werquin, 2010) qobiliyat va ko'nikmalarni e'tirof etishni amaliy ravishda bir necha bosqichga bo'lishni taklif qiladi: o'quvchi tomonidan o'z malakasini isbotlovchi hujjatlar taqdim etilishi, ushbu malaka natijalarini baholash va tasdiqlash, so'ngra vakolatli organ tomonidan sertifikatlanishi. Ammo, bu jarayon faqat ish beruvchilar, boshqa o'quv jarayoni muassasalari va o'quvchilarning tengdoshlari tomonidan ijtimoiy tan olingandagina samarali bo'ladi.

CEDEFOP (2008) esa ushbu masalani kengroq kontekstda ko'rib, ijtimoiy e'tirof etish muammosini hisobga oladi. U "o'quv natijalarini e'tirof etish"ni "sertifikatlash", "o'zaro e'tirof etish" va "o'quv natijalarini tasdiqlash" kabi atamalar bilan bog'laydi. Bu atamalar bir-biriga o'xshash bo'lib, murakkab muhokamalar orqali mavjud tengsizlikni yashirishi mumkin. Shunday qilib, ushbu maqola "o'quv natijalarini e'tirof etish" atamasini umumiy ma'noda qo'llaydi, bu esa qobiliyat va ko'nikmalarni e'tirof etish va oldingi o'quv jarayonini baholashni qamrab oladi¹.

Nima uchun malakalarni tan olish muhim?

Malakalarni e'tirof etish masalasi siyosiy jihatdan sezgir, chunki u bir o'quv jarayoni tizimida olingan malaka boshqa tizimda olingan malakadan farq qilishi kerak degan an'anaviy tasavvurga qarshi chiqadi. Shuningdek, rasmiy bo'lmagan va norasmiy o'quv jarayoni orqali olingan kompetensiyalarni tasdiqlash rasmiy malakaga ega bo'lganlarning bilim va ko'nikmalari

¹ CEDEFOP. (2008). Terminology of European Education and Training Policy – A Selection of 100 Key Terms. Thessaloniki: CEDEFOP

undan ko'p bo'lganlardan ustun deb hisoblanadigan tushunchani shubha ostiga qo'yadi. So'nggi yillarda ushbu masala xalqaro tashkilotlar kun tartibiga chiqishiga quyidagi omillar sabab bo'ldi:

A. Malakalarni e'tirof etish, umrbod o'quv jarayoni va ishsizlik

So'nggi yillarda, ayniqsa, sanoat sohalarida yuz bergan katta ish o'rinlari yo'qotishlari ko'plab qobiliyat va ko'nikmalarning eskirishiga olib keldi. Ishdan bo'shatilgan ishchilar uchun ish tajribasini e'tirof etish muhim masalaga aylandi. Ular o'z kompetensiyalarini baholatgan holda VET dasturiga qayta kirib, malakasini yangilashi yoki boshqa sohada ish boshlashi mumkin. Bu orqali qobiliyat va ko'nikmalarni e'tirof etish ishsizlik inqirozini hal qilish vositasi sifatida xizmat qiladi.

B. Avlodlararo tenglik va ijtimoiy mobillik

Yuqori darajadagi malakaga ega bo'lish, har qancha to'liq kafolat bermasada, munosib ish o'rnini egallashda deyarli asosiy shartga aylanib bormoqda. Shu bilan birga, yoshi katta ishchilar, ayniqsa ayollar hamda mehnat migrantlari singari guruhlar ko'pincha rasmiy malakaga ega emas va shu sababli mehnat bozorida strukturaviy diskriminatsiyaga duch kelish ehtimoli yuqori bo'ladi. VET dasturiga global ishtirok statistikasi ikkinchi va uchinchi darajali kasbiy o'quv jarayoni dasturining ommalashuvini ko'rsatadi (UIS, 2006). Ammo OECD ma'lumotlariga ko'ra, o'quv jarayoniga ishtirok etish hali ham tengsizlik bo'lib, past ijtimoiy-iqtisodiy qatlamlar ko'pincha rasmiy o'quv jarayonidan chetda qoladi. Malakalarni e'tirof etish rasmiy malakaga ega bo'lmaganlarga yaxshiroq ish o'rinlariga erishish imkonini beradi.

C. Xalqaro migratsiya

ILO (2010) hisobotiga ko'ra, xalqaro migrantlarning taxminan 90% ishchilardir. Mehnat bozoriga kirish ILO'ning 143-sonli konvensiyasi bilan tartibga solinadi, ammo u to'liq amalga oshirilmayapti. Yevropada 2005/36/EC direktivasi qobiliyat va ko'nikmalarni e'tirof etishni yaxshilash maqsadida qabul qilingan bo'lsa-da, uning amalga oshirilishi ko'p davlatlarda muammolarga duch kelmoqda (EC, 2010). Natijada, ko'plab migrantlar, ayniqsa ayollar, o'z vatanlarida olingan rasmiy qobiliyat va ko'nikmalariga qaramay, past maoshli ishlarda ishlamoqda².

Malakalarni tan olishdagi muammolar

Malakalarni e'tirof etish va oldingi o'quv jarayonini baholash bilan bog'liq muammolar milliy siyosatlarining turliligi tufayli murakkabdir. Ushbu bo'limda asosiy muammolar ko'rib chiqiladi:

A. Malakalarni e'tirof etishning huquqiy jihatlari

Kasbiy sohalaridagi qoidalar davlatlar bo'yicha farq qiladi. Masalan, Germaniya-Fransiya an'anasiga rioya qiluvchi davlatlarda sartarosh yoki avtoslesar kabi kasblar uchun malaka mintaqaviy yoki milliy darajada qat'iy tartibga solinadi. Anglo-sakson an'anasiga amal qiluvchi davlatlarda esa bunday talablar yo'q. Bu turli VET tizimlari bir tizimdan boshqasiga ko'chib o'tgan ishchilar uchun mehnat bozoriga kirishni qiyinlashtiradi. OECD kabi tashkilotlar "liberal" mehnat bozori talablarini joriy qilishni taklif qilsa-da, bu ijtimoiy e'tirof etishni kafolatlamaydi. Ish beruvchilar chet el qobiliyat va ko'nikmalariga shubha bilan qarashi va qonunchilikda migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi aniq normalar bo'lmasa, ochiq diskriminatsiya qilishi mumkin.

B. Ta'lim savdosi bilan bog'liqlik

² European Commission – Directorate for Education and Training. (2010). Scoreboard on the Professional Qualifications Directive. Brussels: EC.

Xususiy VET provayderlari liberal e'tirof etish sxemalarini qo'llab-quvvatlaydi. EI xususiy o'quv jarayoni provayderlarining sifati va xodimlarning kasbiy huquqlarini ta'minlash uchun qat'iy standartlarga asoslangan "Transchegaraviy VET ta'minoti bo'yicha yo'riqnoma" ishlab chiqdi (EI, 2007). Tan olish jarayonlari ushbu standartlarga rioya qilishi kerak.

C. Malaka ramkalari va sifatni ta'minlash

OECD'ning "Learning for Jobs" hisoboti (2010) malaka ramkalarini joriy qilish va sifatni ta'minlash mexanizmlarini yaratishni taklif qiladi. Bu ramkalar qobiliyat va ko'nikmalarning darajalarini aniqlash va ularni muayyan darajaga tayinlash imkonini beradi. Ammo, bu tizimlar VET qobiliyat va ko'nikmalarini rasmiylashtirish va byurokratik tizim yaratish xavfini tug'diradi. EI/TUAC ushbu ramkalar o'qituvchilarning kasbiy mustaqilligini cheklashi mumkinligini ta'kidlaydi. EI keng va moslashuvchan malaka ramkalarini va o'qituvchilar bosh rolda bo'lgan tengdoshlarni ko'rib chiqish tizimini qo'llab-quvvatlashi mumkin.

D. Rasmiy va norasmiy o'quv jarayoni o'rtasidagi munosabat

Norasmiy va rasman tan olinmagan o'quv faoliyatini e'tirof etish masalasi, ta'lim jarayonining qiymatini belgilash va malakaga ega bo'lmagan shaxslar bilan malaka sohibi bo'lganlar o'rtasidagi tengsizlikni bartaraf etishga doir dolzarb muammolarni kun tartibiga olib chiqadi. Fransiyadagi tasdiqlash sxemasi kabi norasmiy o'quv jarayonini to'liq daraja berishga olib kelishi kerakmi degan savol sezgirdir. Bu rasmiy o'quv jarayoniga arzon alternativa bo'lib qolishi yoki ish jarayonida olingan o'quv jarayoni rasmiy o'quv jarayoni bilan tenglashtirilishi xavfini tug'diradi. EI bu masalada malaka darajalarini baholash va tasdiqlash vakolati o'quv jarayoni muassasalari va o'qituvchilarda qolishi kerakligini ta'kidlaydi.

EI uchun imkoniyatlar

EI qobiliyat va ko'nikmalarni e'tirof etish masalasida xalqaro darajada faol ishtirok etish uchun bir qator yo'nalishlarda harakat qilishi mumkin:

A. Sektorlararo yondashuv

VET sohasidagi qobiliyat va ko'nikmalarni e'tirof etish masalalari oliy o'quv jarayonidagi e'tirof etish masalalari bilan uzviy bog'liq. Oliy o'quv jarayonida UNESCO/OECD tomonidan transchegaraviy o'quv jarayoni ta'minoti bo'yicha yo'riqnomalar mavjud bo'lsa-da, VET uchun bunday vositalar yo'q. EI oliy o'quv jarayoni tajribasidan foydalanib, VET uchun samarali vositalar ishlab chiqishi mumkin.

B. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik

ILO: EI ITUC bilan birgalikda ILO'ning 143-sonli konvensiyasini amalga oshirishni yaxshilash va global muloqot forumida e'tirof etish masalasini ko'tarishi mumkin.

ITUC/GUFS: EI ITUC bilan migratsiya va yosh ishchilar masalasida muloqot olib borishi mumkin, chunki e'tirof etish masalasi mehnat bozori va o'quv jarayoni masalalari bilan chambarchas bog'liq.

OECD: EI OECD'ning e'tirof etish bo'yicha siyosat takliflariga e'tibor qaratishi, ayniqsa, sifatni baholash va tenglik masalalariga e'tibor berishi mumkin.

Talabalar va yoshlar tashkilotlari: EI mintaqaviy talabalar va yoshlar tashkilotlari bilan muloqot olib borib, ularning liberal e'tirof etishga bo'lgan yondashuvini qo'llab-quvvatlashi mumkin.

UNESCO/UNEVOC: EI UNESCO/UNEVOC bilan 2001-yilgi TVET tavsiyasi asosida e'tirof etish masalasi bo'yicha tadqiqot olib borishni boshlashi mumkin³.

³ UNESCO-UNEVOC. (2006). Participation in Technical and Vocational Education and Training Worldwide. Montréal: UIS.

WTO/GATS: EI GATS'ning "jismoniy shaxslarning ko'chishi" bo'yicha bandlari doirasida mehnat qoidalarining liberallashtiruvini kuzatishi kerak.

C. Yevropada 2005/36/EC direktivasini baholash

EI/ETUCE Yevropada 2005/36/EC direktivasining baholash jarayonida ishtirok etib, o'qituvchilar ovozi inobatga olishga harakat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

CEDEFOP. (2008). Terminology of European Education and Training Policy — A Selection of 100 Key Terms. Thessaloniki: CEDEFOP.

Education International. (2007). Guidelines of the Cross-Border Provision of Vocational Education and Training. Brussels: EI.

European Commission — Directorate for Education and Training. (2010). Scoreboard on the Professional Qualifications Directive. Brussels: EC.

International Labour Organisation. (2010). International Labour Migration — A Rights Based Approach. Geneva: ILO.

UNESCO. (2001). Revised Recommendation concerning Technical and Vocational Education. Paris: UNESCO.

UNESCO-UNEVOC. (2006). Participation in Technical and Vocational Education and Training Worldwide. Montréal: UIS.

Werquin, P. (2010). Recognising Non-Formal and Informal Learning — Outcomes, Policies and Practices. Paris: OECD.